

08 e 09 de dezembro de 2021

PERSPECTIVAS DA GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO RESÍDUO SÓLIDO URBANO: ESTUDO DE CASO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA (RS)

Djulyen de Jesus Assonalio – djulyenjesusassonalio@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte, Engenharia de Gestão de Energia
Km 92, RS-030, 11.700 – CEP 95590-000 - Tramandaí - RS

Eduardo Benhur Rodrigues Cavalheiro – edutdai92@gmail.com e-mail

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte, Engenharia de Gestão de Energia

Ronald Antunes Gomes – ronald.gomes@ufrgs.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte, Engenharia de Gestão de Energia

Jaqueline Rosa da Silva – jakerosa25@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Química

Gabriela Pereira da Silva Maciel – gabriela.pereira@ufrgs.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte, Departamento Interdisciplinar, Engenharia de Gestão de Energia

Resumo: *O manejo correto dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é um dos principais desafios enfrentados pelos gestores públicos municipais. Atualmente, são escassos os estudos e pesquisas realizados no Brasil e na América Latina sobre as possibilidades de tratamento e aproveitamento energético dos resíduos. Notavelmente, mais escasso, é o acesso dos gestores públicos a essas informações e aos resultados das pesquisas. A produção do biogás a partir do RSU vem sendo amplamente estudada e utilizada como uma fonte renovável de geração de energia, proporcionando a redução de emissões de metano (CH₄), bem como ganhos financeiros. Este estudo traz algumas perspectivas do aproveitamento do biogás do Aterro Sanitário de Capão da Canoa, como combustível na geração de energia térmica e elétrica, através da estimativa de produção de biogás. Para estimar a quantidade total de biogás produzida, foi aplicado o modelo matemático LandGEM. A previsão da potência e energia disponível no aterro sanitário de Capão da Canoa em função da quantidade de metano gerada por ano, chega a 1,10MW de potência e 8,72 MWh/dia de energia. A quantidade de botijões de gás GLP que podem ser substituídos por biogás no aterro, chega a 7521 botijões de 13 quilos por mês, quantidade muito superior à utilizada no aterro, mostrando o potencial energético para além da utilização como fonte térmica, mas também para a utilização na geração de energia elétrica. Contudo, nota-se que existe um potencial para o aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos do aterro sanitário para atender de maneira sustentável as demandas do local e gerar energia e renda ao município de Capão da Canoa.*

Palavras-chave: *Aterro sanitário, Biogás, Aproveitamento energético, Energia limpa*

08 e 09 de dezembro de 2021

PERSPECTIVES OF ENERGY GENERATION FROM URBAN SOLID WASTE: CASE STUDY OF THE CAPÃO DA CANOA (RS) LANDFILL

Abstract: *Correct management of municipal solid waste (MSW) is one of the main challenges faced by municipal public managers. Currently, there are few studies and research carried out in Brazil and Latin America on the possibilities of treatment and energy use of waste. Notably, scarcer is the access of public managers to this information and research results. The production of biogas from MSW has been widely studied and used as a renewable source of energy generation, providing a reduction in methane (CH₄) emissions, as well as financial gains. This study brings some perspectives on the use of biogas from the Capão da Canoa Landfill, as a fuel in the generation of thermal and electrical energy, through the estimation of biogas production. To estimate the total amount of biogas produced, the mathematical model LandGEM was applied. The forecast of the power and energy available at the Capão da Canoa Landfill, as a function of the amount of methane generated per year, reaches 1.10 MW of power and 8.72 MWh/day of energy. The quantity of LPG gas cylinders that can be replaced by biogas in the landfill reaches 7521 cylinders of 13 kg per month, quantity greater than used in the landfill, showing the energy potential beyond its use as a thermal source, but also for use in electricity generation. However, it is noted that there is a potential for the energy use of municipal solid waste from the landfill to meet the local demands in a sustainable manner and generate energy and income for the municipality of Capão da Canoa.*

Keywords: *Landfill, Biogas, Energy use, Clean energy*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o resíduo sólido urbano (RSU) é um desafio que a sociedade moderna precisa enfrentar. A mudança de hábitos da sociedade trouxe um aumento na quantidade de resíduos das mais variadas formas: resíduos orgânicos, resíduos não biodegradáveis ou de degradação extremamente lenta. A geração desses resíduos acarreta enormes prejuízos ao meio ambiente se não forem alojados de maneira técnica e ambientalmente adequada.

A coleta e a limpeza pública só são eficientes se os resíduos são dispostos em um local adequado: o aterro sanitário. A instalação do aterro sanitário deve ser planejada e sempre associada à implantação da coleta seletiva e de uma indústria de reciclagem. O aproveitamento energético, em tempos em que o aquecimento global e as mudanças climáticas são assuntos de repercussão mundial, a implementação de ações de eficiência energética e a geração de energia sustentável tornam-se fundamental para minimizar impactos ambientais e para reduzir emissões de gases indutores do efeito estufa. A maior parte dos aterros brasileiros apresenta somente uma solução paliativa aos resíduos, que são enterrados e geram gases de efeito estufa (metano e gás carbônico) que na maioria das vezes são jogados na atmosfera ou queimados nos *flares*, poluindo o meio ambiente e desperdiçando energia.

Nesse contexto, o biogás gerado no aterro sanitário, através da decomposição da matéria orgânica do RSU, pode ser utilizado para geração de energia térmica ou elétrica. Em geral, o resíduo

08 e 09 de dezembro de 2021

sólido urbano ainda não é visto como uma oportunidade de geração de energia pelos gestores públicos. Por isso, este estudo visa mostrar a estimativa do metano gerado no aterro sanitário de Capão da Canoa, como ele pode ser aproveitado e quais alternativas para geração de energia elétrica e térmica a partir do RSU podem ser utilizadas no contexto atual.

2. GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO RSU

2.1. Resíduos sólidos urbanos

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são os resíduos originados das atividades domésticas em residências urbanas, restaurantes, cafés, refeitórios, mercados etc., e aqueles oriundos de limpeza urbana (varrição, limpeza de praças, vias públicas e outros serviços de limpeza urbana). Geralmente, esses materiais são classificados como orgânicos (de origem animal e vegetal como restos de alimentos), esses tipos de resíduos apresentam maior proporção de umidade e maior biodegradabilidade, e inorgânicos (como metais, vidro, borracha e plásticos) (ZHANG *et al.*, 2007; LEBERSORGER & SCHNEIDER, 2011). Os materiais mais comuns presentes nos RSU são: restos de alimentos, papéis, papelão, plásticos, borrachas, couro, isopor, embalagens metalizadas, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, vidros, metais, entulhos, resíduos de jardins, tecidos, madeiras, pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, materiais volumosos e outros. Nem todos os materiais potencialmente recicláveis possuem mercado atualmente, seja por inviabilidade tecnológica ou econômica e nem todo material orgânico é biodegradável. A quantidade gerada de RSU depende de vários fatores, como os hábitos e costumes da população estudada. As populações de renda baixa e média geram RSU ricos em orgânicos (cerca de 60%), enquanto as populações de alta renda geram mais resíduos de papel, plástico, vidro e metal.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº12.305/2010, Decreto nº7.404/2010) foi adotada no dia 02 de agosto de 2010. Esta Lei torna o aterramento sanitário do lixo obrigatório e, o reaproveitamento dos resíduos sólidos é promovido através da logística reversa, envolvendo todos os elos das cadeias de produção e consumo quanto à coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento no ciclo produtivo ou outra destinação final ambientalmente adequada. Consumidores e fabricantes tornam-se corresponsáveis pelos resíduos, de acordo com a PNRS. O desenvolvimento de setores de tratamento especializados (pilhas, baterias, pneumáticos, lâmpadas, lixo eletrônico etc.) é impulsionado e a gestão compartilhada, com a criação de parcerias entre as prefeituras municipais e organizações de catadores para favorecer a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos é estimulada.

Abaixo são ressaltados alguns objetivos da PNRS, que tratam sobre o avanço de novas tecnologias na destinação ambientalmente correta do RSU (PNRS, 2012):

[...]IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais;

[...]XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético. (PNRS, 2012, p. 13 -14).

08 e 09 de dezembro de 2021

A PNRS estabelece que “poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo Órgão Ambiental”.

Os resíduos orgânicos são um dos grandes problemas de resíduos do mundo. Um estudo de 2019 demonstra as alarmantes quantidades de alimentos que vão para os aterros todos os anos (VERMA *et al.*, 2020). Esses alimentos não só aumentam os aterros já lotados, mas também se misturam com outros itens que apodrecem nesses locais, produzindo gás metano que é prejudicial ao meio ambiente (MANFREDI *et al.*, 2010). No entanto, esse gás metano pode ser usado para produzir energia na forma de calor e eletricidade (GHOSH *et al.*, 2019).

2.2. Aproveitamento energético do RSU

Um método alternativo e eficiente de gerenciamento de RSU é a recuperação da sua energia. Uma série de estudos mostra que a recuperação de energia de RSU é economicamente viável e sustentável (BAJIC *et al.*, 2015; KALYANI & PANDEY, 2014; STEHLÍK, 2009). Várias formas de energia como calor, eletricidade ou combustível podem ser recuperadas (ZHAO *et al.*, 2016).

O aproveitamento energético de RSU, é uma alternativa ambientalmente correta de tratamento de resíduos, além de uma oportunidade de negócios. Entretanto, precisam ser utilizadas rotas tecnológicas apropriadas e devidamente analisadas quanto aos riscos de implementação.

Para o aproveitamento energético de resíduos, foram previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2012) algumas medidas econômicas indutoras, como por exemplo:

- incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
- cessão de terrenos públicos;
- subvenções econômicas;
- fixação de critérios, metas e outros dispositivos complementares de sustentabilidade ambiental para as aquisições e contratações públicas;
- apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ou quaisquer outros mecanismos decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas.

A produção de energia elétrica ou térmica a partir de RSU apresenta duas características importantes que justificam a implementação de uma unidade de tratamento de resíduos e aproveitamento energético em um aterro sanitário, visto que: em geral, o conteúdo energético por unidade de volume do RSU é baixo tem-se a necessidade de uma grande quantidade de RSU, ou seja, exige coleta e transporte para concentrar o RSU. Da mesma forma, as tecnologias de conversão apresentam forte economia de escala (o investimento por unidade de insumo cai e as eficiências de conversão aumentam com a capacidade).

2.3. Geração de energia a partir do biogás de aterro

A conversão biológica é uma tecnologia de recuperação de energia amiga do ambiente, na qual o conteúdo orgânico do RSU é decomposto microbianamente. Este processo é preferível para RSU contendo uma grande proporção de umidade e matéria orgânica biodegradável. A digestão anaeróbica é a principal opção de recuperação de energia com essa tecnologia de conversão, nela o

08 e 09 de dezembro de 2021

biogás e o lodo são produzidos pela degradação do conteúdo orgânico do RSU (PANT *et al.*, 2010).

O biogás pode ser queimado na atmosfera ou ter aproveitamento energético. A maioria dos aterros utiliza o sistema de *flares*, onde é mantida acesa uma chama para queima imediata do biogás que vai sendo drenado. A eficiência desse sistema é baixa, estima-se que apenas 20% do biogás seja efetivamente destruído pela queima, os 80% restante é emitido para a atmosfera sem nenhum tratamento (ICLEI, 2009). A utilização do biogás pode ser objeto de projetos que visem ter como recompensa financeira a comercialização de Créditos de Carbono em mercados voluntários ou Reduções Certificadas de Emissão (RCEs) do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, conforme previsto no Protocolo de Quioto (CDM, 2016).

O biogás gerado em aterro sanitário é produto do processo de decomposição dos resíduos orgânicos acumulados no local. O biogás é composto em sua maior parte por metano (45- 60%, valores médios para o RSU brasileiro), gás carbônico (25-50%) e outros gases (1-15%), devido a essa característica possui um alto potencial energético, podendo ser aplicado à geração de energia elétrica, térmica e na produção de biometano (usado, por exemplo, como combustível veicular).

O biogás, por ser armazenável, despachável, não intermitente e possuir escalabilidade, é caracterizado como geração firme, diferentemente de outras fontes renováveis (solar e eólica) pode atender a demanda energética dos consumidores em qualquer horário do dia, sem restrições.

A Resolução Normativa (REN) nº 482/2012, elaborada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2012, possibilita a todo consumidor de energia elétrica a produção de sua própria energia de maneira renovável e conectado à rede de distribuição. Desta forma, a implantação de projetos de micro e minigeração distribuída, com potência instalada entre 75 kW e 5 MW, a partir de fontes renováveis, como o biogás são permitidos. A energia gerada pode ser utilizada imediatamente ou ser injetada na rede de distribuição para consumo posterior, a partir do sistema de compensação de energia, como mostra a Figura 1. No sistema de compensação não é permitida a comercialização de energia, mas o produtor de energia pode disponibilizar o excedente de energia elétrica ao sistema de distribuição local e gerar créditos para compensações futuras, ou seja, nos momentos em que a central não gera energia suficiente para abastecer a unidade consumidora, a concessionária suprirá a diferença. Nesse caso será utilizado o crédito de energia ou, caso não haja o crédito, o consumidor pagará a diferença (ANEEL, 2012).

Figura 1 - Geração Distribuída (GD) junto à carga.

Fonte: As Energias Renováveis no Cooperativismo: Guia de Oportunidades do Biogás.

08 e 09 de dezembro de 2021

O biogás pode ser empregado em sistemas de geração híbrida com fontes intermitentes (solar e eólica) devido à característica de armazenamento. O biogás é uma fonte despachável e menos vulnerável às condições climáticas. Portanto, projetos híbridos com biogás têm trazido maior confiabilidade, segurança, e aumento da oferta energética. O biogás não é restrito para a geração de energia elétrica, pode contribuir para a substituição dos combustíveis fósseis na área de transporte, máquinas, mobilidade, geração de calor, ou seja, o aproveitamento da energia do biogás pode se dar de diferentes formas.

O tratamento do biogás origina o biometano que é um gás combustível constituído majoritariamente por metano (acima de 96%) e considerado um gás equivalente ao gás natural. No Brasil, a produção e composição desse biocombustível são definidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) que especifica o biometano, a partir das resoluções nº 8/2015 e nº 685/2017, como “biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, derivado da purificação do biogás” (ANP, 2015; ANP, 2017).

A aplicação do biometano é tão diversa quanto a do gás natural, podendo, por exemplo, ser utilizado como fonte de energia térmica (caldeiras, fogões), elétrica (em motogeradores) e veicular (em ônibus urbanos, tratores). Além disso, o biometano pode ser estocado na forma comprimida ou liquefeita, além de ser permitida a sua inserção na rede de gás natural.

Dessa forma, após o tratamento do biogás, o consumidor (aterro sanitário) passa a ter a capacidade de gerar a sua própria energia, sem a necessidade de demandar energéticos de terceiros (GLP, energia elétrica, diesel, lenha, entre outros). Devido as suas características, o biogás se configura em uma oportunidade para o aterro sanitário na busca da autossuficiência energética, e mitigação de impactos ambientais. A autogestão da energia pode conferir maior competitividade ao aterro em suas diversas atividades e auxiliar no desenvolvimento sustentável na comunidade onde está inserido.

3. METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado no Município de Capão da Canoa, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, para o qual se realizou uma estimativa do potencial energético do biogás gerado no Aterro Sanitário de Capão da Canoa, a partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Município, referente a quantidade de RSU depositada no aterro, situado na Rua Estrada da Laguna, Km 5, com área aproximada de 8 há, distante aproximadamente 10 Km do centro da cidade, conforme apresentado na Figura 2. O potencial de geração de energia a partir de gás de aterro depende principalmente do volume capturado de metano gerado no aterro, por isso a produção anual de metano do aterro foi estimada utilizando o *software Landfill Gas Emission Model (LandGEM)* versão 3.03 (USEPA, 2020) para prever a geração de biogás. O LandGEM, foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). Esse modelo contabiliza as quantidades e variações de gases durante a vida do aterro, sendo expressa pela equação cinética de primeira ordem, Equação (1):

$$Q_{CH_4} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=0.1}^1 kL_0 \left[\frac{M_i}{10} \right] e^{-kt_{ij}} \quad (1)$$

08 e 09 de dezembro de 2021

Onde:

Q_{CH_4} = Geração anual de metano (m^3/ano)

L_0 = Potencial de geração de metano em peso úmido (m^3/Mg)

k = Taxa de geração de metano (ano^{-1})

M = Massa de resíduo aceita no ano (Mg)

t = Tempo desde o início da operação do aterro (ano)

i = ano de vida do aterro

j = incremento de 1/10 no cálculo.

Figura 2. Localização do Aterro Sanitário de Capão da Canoa (RS).

08 e 09 de dezembro de 2021

Os parâmetros M , e t do modelo LandGEM são determinados a partir do conhecimento prévio dos dados do local. Os coeficientes k e L_0 , são parâmetros que refletem as condições físicas e químicas do aterro, pois dependem da combinação de fatores como clima, umidade, precipitação anual e principalmente a composição dos resíduos presentes no aterro, condições importantes nos modelos de estimativas. O refinamento desses parâmetros depende da confiabilidade e disponibilidade de dados acerca do aterro a ser estudado.

Nesse estudo, os valores utilizados para k (taxa de decaimento do RSU) foi de $0,04 \text{ ano}^{-1}$, valor recomendado para aterros com precipitação anual maior que 635 mm/ano . De acordo com os dados coletados no Climate-data.org (2019), a cidade apresentou uma pluviosidade média anual de 1794 mm . O potencial final médio de geração de metano (L_0) de $100 \text{ m}^3/\text{Mg}$ foi assumido conforme recomendado pelo AP-42 da EPA dos EUA (USEPA, 2008), pois considerou-se o RSU como um substrato (BROUN & SATTLER, 2016), uma vez que o município tem coleta seletiva e central de reciclagem. A fração de metano no biogás foi considerada 50% , como descrito pelo IPCC (2006) e USEPA (2008) (AYDI *et al.*, 2016). A quantidade de resíduos depositadas no aterro foi atribuída segundo os dados dos anos de 2016, 2017 (apenas 3 meses) e de 2018 a 2020, fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Município. A projeção da quantidade de resíduo disposta no aterro até o ano de 2036 foi baseada na projeção do crescimento populacional e projeção de geração de resíduos sólidos urbanos contida no Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Capão da Canoa (PMSB- Capão da Canoa, 2016).

O potencial de geração de eletricidade de gás de aterro para a geração de energia elétrica depende da quantidade de metano capturado da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos no aterro. Portanto, a potência elétrica disponível de geração de eletricidade foi determinada de acordo com a Equação (2):

$$P_x = (Q_{CH_4} \cdot P_c \cdot E_c) / 31.536.000 \quad (2)$$

Onde:

P_x = Potência disponível por ano (kW ano^{-1})
 Q_{CH_4} = Vazão do CH_4 por ano ($\text{m}^3 \text{ ano}^{-1}$)
 P_c = Poder calorífico do CH_4 por ano = $35,53.103 \text{ kJ m}^{-3}$
 $31.536.000$ = quantidade de segundos por ano (s ano^{-1})
 E_c = Eficiência de coleta de gases (75%)

A metodologia do IPCC (1996) sugere o cálculo da energia elétrica disponível, conforme pode ser observado na Equação (3):

$$E = P_x \cdot \text{Rend} \cdot \Delta t \quad (3)$$

Onde:

E = Energia disponível por ano (kWh ano^{-1})
 P_x = Potência disponível por ano (kW ano^{-1})
 Δt = Tempo de operação durante um ano (8760 h)
 Rend = Rendimento de motores (30%)

08 e 09 de dezembro de 2021

Dessa forma, em função da vazão de metano, pode-se realizar os cálculos da potência (MW) e da energia (MWh/dia) disponíveis no Aterro Sanitário Municipal de Capão da Canoa.

A estimativa da quantidade de botijões de GLP que poderiam ser substituídos em função da quantidade de metano produzida no aterro foi realizada segundo Sganzerla (1983), o qual considera que 1m³ de biogás equivale a 0,45 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo) e que comercialmente o GLP está armazenado em cilindros contendo 13 kg de gás.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Estimativa da geração de energia a partir da vazão do biogás no Aterro Sanitário de Capão da Canoa

A Tabela 1 apresenta o prognóstico da vazão de metano anual em função da quantidade de resíduos gerados pelo município de Capão da Canoa e depositada no aterro desde 2016 a 2020 e a previsão da quantidade de resíduos orgânicos a ser depositada no aterro até o ano de 2036.

Tabela 1 - Previsão da potência e energia disponível no Aterro Sanitário de Capão da Canoa em função da quantidade de metano gerada por ano.

Ano	Quantidade de resíduo (t/ano)	Vazão de metano (m ³ CH ₄ /ano)	Vazão de metano (m ³ CH ₄ /dia)	Potência Disponível (MW)	Energia Disponível (MWh/dia)
2016	17.104	-	-	-	-
2017	5.578*	67199,02	184,1	0,057	0,45
2018	17.093	86481,42	236,9	0,073	0,58
2019	17.393	150247,2	411,6	0,13	1,00
2020	18.827	212690,9	582,7	0,18	1,42
2021	20.436	278319,6	762,5	0,23	1,86
2022	21.000	347697,6	952,6	0,29	2,33
2023	21.588	416571,2	1141,3	0,35	2,79
2024	22.188	485054,3	1328,9	0,41	3,25
2025	22.812	553209,6	1515,6	0,47	3,70
2026	23.448	621144,1	1701,8	0,52	4,16
2027	24.096	688913,6	1887,4	0,58	4,61
2028	24.768	756571,8	2072,8	0,64	5,06
2029	25.464	824217,2	2258,1	0,70	5,51
2030	26.172	891944,8	2443,7	0,75	5,97
2031	26.904	959798,4	2629,6	0,81	6,42
2032	27.648	1027867	2816,1	0,87	6,88

08 e 09 de dezembro de 2021

2033	28.428	1096190	3003,3	0,93	7,34
2034	29.220	1164899	3191,5	0,98	7,79
2035	30.024	1234025	3380,9	1,04	8,26
2036	30.864	1303600	3571,5	1,10	8,72

*Dados obtidos alguns meses do ano, por falta de pesagem dos resíduos, devido a balança do aterro estar estragada.

Para análise do potencial energético do biogás gerado no Aterro Sanitário de Capão da Canoa, calculou-se a vazão de metano (m^3/ano) a partir de 2016 até o ano 2036, por considerar os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a projeção para 20 anos de funcionamento do aterro. Os dados de potencial de geração de energia, taxa de geração de metano e a eficiência do motor de combustão são dados médios que podem ser modificados dependendo das características dos RSU e da quantidade de metano gerada. Segundo os dados do IBGE em 2019, a população do município de Capão da Canoa era de 53.049 habitantes e a quantidade de resíduo depositado no ano de 2019 no aterro foi de 17.392,88 toneladas, o que representa uma geração per capita de 0,9 kg/hab./dia. Segundo a projeção do crescimento populacional contida no PMSB (2016), a população do município em 2020 deveria ser de 54.144 habitantes e a quantidade de resíduo depositada nesse ano foi de 18.826,75 toneladas, o que representa uma geração per capita de 0,95 kg/hab./dia. A projeção de crescimento populacional prevê uma população de 84.059 habitantes no ano de 2036 e uma geração de 30.864 toneladas de resíduos, levando a uma geração per capita de 1,0 kg/hab./dia. Essas projeções nos indicam um aumento na geração de resíduos por habitante com o passar dos anos.

A estimativa de emissões utilizando o *software* LandGEM resulta em dados das emissões para os principais gases gerados pela decomposição anaeróbia de resíduos sólidos urbanos, dos quais o metano é o que tem o poder calorífico necessário para a combustão e geração de energia. De acordo com a Figura 3, nota-se que o ano de 2037 é o ano de maior potencial de geração de energia com 9,19 MWh/dia e mesmo após os 20 anos de vida útil do aterro ou fechamento da célula, há geração de energia por mais 20 anos, mesmo que em menor quantidade, pois não será mais incorporada matéria orgânica ao aterro sanitário. A escolha da tecnologia para a geração de eletricidade com base no biogás depende do porte do aterro, bem como das características econômicas do projeto. Atualmente, no mercado existem três tecnologias principais: motores de combustão interna, turbinas a gás e microturbinas. Cada tecnologia tem as suas especificidades, com vantagens e desvantagens de utilização.

08 e 09 de dezembro de 2021

Figura 3 - Energia disponível em MWh por dia do ano de 2016 a 2056.

4.2 Potencial de substituição do gás GLP por biogás

Considerou-se nesse trabalho a substituição do gás GLP utilizado no aterro, em especial no refeitório da creche presente no Aterro Sanitário de Capão da Canoa, pelo biogás. De acordo com Sganzerla (1983), 1 m³ de biogás equivale a 0,45 kg de GLP. Assim, como o botijão usualmente comercializado contém 13 kg de GLP pode-se calcular a quantidade de botijões que pode ser substituído conforme é apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Quantidade de botijões de GLP que podem ser substituídos por biogás

Ano	Vazão de Biogás (m ³ /ano)	Equivalente GLP (kg GLP/ano)	Botijões de 13 kg por ano	Botijões de 13 kg por mês
2017	134398	60479	4652	388
2018	172963	77833	5987	499
2019	300494	135222	10402	867
2020	425382	191422	14725	1227
2021	556639	250488	19268	1606
2022	695395	312928	24071	2006
2023	833142	374914	28840	2403
2024	970109	436549	33581	2798

08 e 09 de dezembro de 2021

2025	1106419	497889	38299	3192
2026	1242288	559030	43002	3584
2027	1377827	620022	47694	3975
2028	1513144	680915	52378	4365
2029	1648434	741796	57061	4755
2030	1783890	802750	61750	5146
2031	1919597	863819	66448	5537
2032	2055735	925081	71160	5930
2033	2192381	986571	75890	6324
2034	2329798	1048409	80647	6721
2035	2468051	1110623	85433	7119
2036	2607199	1173240	90249	7521

Pela análise da Tabela 2, pode -se observar que a quantidade de botijões disponível é muito superior ao que se utiliza no aterro sanitário, mostrando o potencial energético para além da utilização como fonte térmica, mas também para a utilização na geração de energia elétrica. Entretanto, Lima e Passamani (2012), afirmam que o poder calorífico do biogás está diretamente relacionado com a concentração de CH₄ existente na mistura gasosa, ou seja, quanto mais elevada a porcentagem de CH₄ presente no gás mais energético ele se torna. A densidade do biogás, da mesma forma que o PCI (poder calorífico inferior), é dependente da composição do biogás, que é diretamente dependente da composição dos resíduos depositados no aterro.

A equivalência energética do biogás em relação a outros energéticos é determinada levando-se em conta o poder calorífico e a eficiência média de combustão, sendo assim, podemos ter diferentes valores de equivalência, como por exemplo, para Pompermayer e Júnior (2000) a equivalência energética de 1 m³ de biogás corresponde a 0,572 m³ de GLP, o que levaria a uma oportunidade mais promissora de substituição do GLP por biogás.

No entanto, geralmente não é possível aproveitar diretamente o biogás bruto, pois alguns de seus compostos químicos podem causar corrosão dos componentes do sistema de conversão ou afetar o processo de queima em dadas concentrações, podendo diminuir a eficiência. Entretanto, de acordo com IRENA (2017) a operação de fogões de cocção usando biogás, além de ser ambientalmente positiva, apresenta eficiência de combustão comparável ao gás liquefeito de petróleo (GLP). Deste modo, torna-se necessária, a caracterização do biogás a fim de que se possa definir a necessidade de purificação conforme o uso pretendido (FNR, 2010).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento do resíduo sólido urbano é fundamental para sociedade. O RSU é um dos recursos de energia renovável que pode ser usado na produção de energia, como calor, combustível e eletricidade. O RSU é a matéria-prima mais econômica e ecológica em comparação com outras fontes de energia renováveis.

Dessa forma, governos que investem em tecnologias de valoração do RSU, além de garantir o

08 e 09 de dezembro de 2021

saneamento básico, também destacam a importância do uso de tecnologias ambientais capazes de poupar o desperdício da potencialidade produtiva e energética presente nos resíduos sólidos agregando valor ao RSU. Em todas as partes do mundo há aumento na geração de RSU, principalmente com o aumento da população e mudanças de hábitos de consumo. Esse trabalho apresentou resultados que mostram a possibilidade da utilização do biogás para a geração de energia no Município de Capão da Canoa.

A qualidade do biogás pode ser melhorada por uma separação prévia dos resíduos antes da disposição nas células. Nesse contexto, a economia circular é oportuna para reduzir o descarte de RSU no aterro e aumentar as quantidades de resíduos direcionados para a reciclagem. O aterro sanitário gera uma grande quantidade de biogás que é desperdiçado. A utilização do biogás para a geração de energia, além dos benefícios ambientais, como diminuição da quantidade de gases de efeito estufa para a atmosfera, pode trazer benefícios econômicos como venda de créditos de carbono, substituição do GLP utilizado no aterro e consumo de energia elétrica com possível compensação para o município. Dessa forma, a prefeitura pode gerar energia no aterro sanitário e injetar na rede, utilizando o sistema de *Net Metering*, que é o sistema de compensação. A geração de energia a partir do RSU, pode ser utilizada para reduzir o custo operacional do aterro sanitário e reduzir os gastos com energia nos prédios públicos do município.

Contudo, a avaliação do impacto ambiental e a análise técnico-econômica de diferentes opções de geração de energia a partir do biogás e do RSU são altamente necessárias para uma avaliação holística dos muitos benefícios e riscos associados a geração de energia no aterro. Portanto, essa pesquisa pode ajudar os formuladores de políticas e autoridades de fiscalização a entender as lições do passado, situação atual, perspectivas e barreiras envolvidas em uma gestão sustentável e econômica do aterro sanitário.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq e à UFRGS pelo apoio financeiro e à Prefeitura Municipal de Capão da Canoa pelo fornecimento de dados para a pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.

ANP - Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução nº 8, de 31 de janeiro de 2015.

ANP - Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução nº 685, de 29 de junho de 2017.

AYDI, A; ABICHOU, T; ZAIRI, M; SDIRI, A. Assessing the potential for electricity generation and the feasibility of collecting gas from fugitive emissions in a landfill in Tunisia. *Energy Strategy Rev*, v. 8, p. 8-14, 2015.

BAJIĆ, BŽ; DODIĆ, SN.; VUČUROVIĆ, DG; DODIĆ, JM; GRAHOVAC, JA. Waste-to-energy

08 e 09 de dezembro de 2021

status in Serbia. *Renew Sustain Energy Rev*, v. 50, p. 1437 – 1444, 2015.

BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara: p.73, 2012.

BROUN, R; SATTLER, M. A comparison of greenhouse gas emissions and potential electricity recovery from conventional landfills and bioreactor. *Journal of Cleaner Production*, v. 112, p. 2664-2673, 2016.

CDM. Clean Development Mechanism. United Nations, 2016. Disponível em: <https://cdm.unfccc.int/>. Acesso em: junho/2021.

FNR. Guia Prático do Biogás Geração e Utilização. 5. ed. Gülzow: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) e. V. (FNR), 2010 234 p. Disponível em: <http://web-resol.org/cartilhas/giz_-_guia_pratico_do_biogas_final.pdf>. Acesso em: ago. 2021.

GHOSH, P; SHAH, G; CHANDRA, R; SAHOTA, S; KUMAR, H; VIJAY, VK. Assessment of methane emissions and energy recovery potential from the municipal solid waste landfills of Delhi, India. *Bioresour Technol*, v. 272, p. 611 – 615, 2019.

ICLEI-BRASIL. Manual para aproveitamento de biogás: aterros sanitários.

São Paulo, 2009. v. 1. Disponível em: http://www.resol.com.br/cartilha12/manual_iclei_brazil.pdf. Acesso: julho/2021.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Workbook. v. 2. IPCC, 1996.

IRENA. Biogas for domestic cooking: technology brief. Abu Dhabi: International

Renewable Energy Agency (IRENA), 2017. 32 p. Disponível em: <<http://www.irena.org/publications/2017/Dec/Biogas-for-domestic-cooking-Technologybrief>>. Acesso em: agosto 2021.

KALYANI, KA; PANDEY, KK. Waste to energy status in India: a short review. *Renew Sustain Energy Rev*, v. 31, p. 113 – 120, 2014.

LEBERSORGER, S; SCHNEIDER, F. Discussion on the methodology for determining food waste in household waste composition studies. *Waste Manag*, v. 31, p. 1924 – 1933, 2011.

LIMA, A. C. G.; PASSAMANI, F. C. Avaliação do Potencial energético do Biogás produzido no reator UASB da ETE-UFES. Vitória, 106 f., 2012. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Espírito Santo.

MANFREDI, S; TONINI, D; CHRISTENSEN, TH. Contribution of individual waste fractions to the environmental impacts from landfilling of municipal solid waste. *Waste Manag*, v. 30, p. 433 – 440,

08 e 09 de dezembro de 2021

2010.

PANT, D; VAN BOGAERT, G; DIELS, L; VANBROEKHOVEN, K. A review of the substrates used in microbial fuel cells (MFCs) for sustainable energy production. *Bioresour Technol*, v. 101, p. 1533 – 1543, 2010.

POMPERMAYER, R; PAULA JUNIOR, D. Estimativa do potencial brasileiro de produção de biogás através da biodigestão da vinhaça e comparação com outros energéticos. In: *ENCONTRO DE ENERGIA NO MEIO RURAL*, v.3., Campinas, 2000.

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Plano Municipal de Saneamento Básico -PMSB-Capão da Canoa, 2016. Disponível em: <http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/site/noticia/visualizar/idDep/58/id/3268/?PLANO-MUNICIPAL-DE-SANEAMENTO-BASICO.html> Acesso: junho/2021

pt. Climate-data.org, 2019. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/rio-grande-do-sul/capao-da-canoa-43868/> Acesso: junho /2021.

SGANZERLA, E. Biodigestor: uma solução. Porto Alegre: Agropecuária, 1983. 88 p.

STEHLÍK, P. Contribution to advances in waste-to-energy technologies. *J Clean Prod*, v. 17, p. 919 – 931, 2009.

USEPA, 2020. Disponível em: <https://www3.epa.gov/ttnatc1/dir1/landgem-v302-guide.pdf> Acesso: junho/2021.

USEPA, 2008. Background Information Document for Updating AP-42 Section 2.4 for Estimating Emissions from Municipal Solid Waste Landfills. Washington, DC.

VERMA, MVDB; DE VREEDE, L; ACHTERBOSCH, T; RUTTEN, MM. Consumers discard a lot more food than widely believed: estimates of global food waste using an energy gap approach and affluence elasticity of food waste. *PloS One*. 2020.

ZHANG, R; EL-MASHAD, HM; HARTMAN, K; WANG, F; LIU, G; CHOATE, C; Characterization of food waste as feedstock for anaerobic digestion. *Bioresour. Technol.* v. 98, p. 929-935, 2007.

ZHAO, X-g; JIANG, G-w; LI, A; WANG, L. Economic analysis of waste-to-energy industry in China. *Waste Manag* , v. 48, p. 604 – 618, 2016.

